

Atenção farmacêutica com foco na saúde do idoso na atenção primária de saúde

Kethellyn Victória da Silva¹, Felipe Negrão de Moura¹, Márcia Gabrielly Ferreira de Santana¹,
Dawilla Roberta Lourenço Ferreira¹, Dayvid Batista da Silva

¹Graduando em Farmácia, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (silvakethellyn12@gmail.com)

²Mestre em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil.

Anais do V ConFarm (2024): Congresso de Farmácia da UNIBRA (Resumos)

RESUMO

No Brasil vem apresentando evoluções na expectativa de vida, contudo existem desafios para garantir a qualidade de vida do público mais idoso. O desenvolvimento de doenças crônicas ao longo da vida é um agravante que dificulta o manejo terapêutico, devido à não adesão da terapia medicamentosa prescrita. Também estão associados os casos de automedicação frequente na vida dos brasileiros. A atenção farmacêutica é o serviço que busca conscientizar e trabalhar acerca das dificuldades de cada paciente. Relatar os benefícios da atenção farmacêutica na saúde do idoso no âmbito da atenção primária de saúde. Trata-se de uma revisão literária, onde foram selecionados artigos de 2016 a 2023, na base de dados de dados Scielo e Periódicos Caps. O envelhecimento da população apresenta desafios como: complicações motoras, cognitivas, e maior índice de desenvolvimento de doenças crônicas. A atenção farmacêutica tem sido vital para auxiliar o paciente em seu tratamento, promovendo a adesão ao tratamento, diminuindo possíveis efeitos adversos na terapia farmacológica e contribuindo na qualidade de vida dos brasileiros. Apesar da atenção farmacêutica estar inserida na atenção primária de saúde no Brasil, ainda são necessários maiores investimentos, para que todos os brasileiros sejam contemplados com essa assistência. Estudos comprovam os benefícios dos serviços farmacêuticos na saúde da pessoa idosa, contribuindo para um envelhecimento saudável e seguro.

Palavras-Chaves: Atenção farmacêutica, atenção primária, saúde do idoso.

The Abuse of Nootropics for High Cognitive Performance in the Student Context

ABSTRACT

In Brazil, there have been improvements in life expectancy, however, there are challenges to ensure the quality of life of the elderly population. The development of chronic diseases throughout life is an aggravating factor that hinders therapeutic management, due to non-adherence to prescribed medication. Cases of frequent self-medication in the lives of Brazilians are also associated. Pharmaceutical care is a service that seeks to raise awareness and work on the difficulties of each patient. This study reports on the benefits of pharmaceutical care on the health of the elderly within the scope of primary health care. It is a literature review, where articles from 2016 to 2023 were selected from the Scielo and Caps Journals databases. The aging of the population presents challenges such as motor and cognitive complications, and a higher incidence of chronic diseases. Pharmaceutical care has been crucial in assisting patients in their treatment, promoting adherence to treatment, reducing possible adverse effects of pharmacological therapy, and contributing to the quality of life of Brazilians. Despite pharmaceutical care being integrated into primary health care in Brazil, greater investments are still needed to ensure that all Brazilians receive this assistance. Studies confirm the benefits of pharmaceutical services in the health of the elderly, contributing to healthy and safe aging.

Keywords: : Pharmaceutical care, primary care, elderly health.